

OLIV TA'LIM TALABALARI ORASIDA VOLONTYORLIKNING MIKRO DARAJADAGI OMILLARIGA E'TIBOR QARATISH

Xushnazarova Ma'mura Nodirovna

Qo'qon davlat pedagogika instituti, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa
doktori(PhD), dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10253647>

Annotatsiya: Ushbu maqola oliy ta'lim talabalari o'rtasida volontyorlikka ta'sir qiluvchi mikro darajadagi omillarni, jumladan motivatsiyalar, shaxsiy xususiyatlar va ijtimoiy ta'sirlarni o'rganadi. Talabalarni volontyorlikka qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish uchun tushunchalar taqdim etiladi.

Kalit so'zlar: volontyorlik, mikrodarajadagi omillar, oliy o'quv yurtlari talabalari

Аннотация: В статье рассматриваются факторы микроуровня, влияющие на волонтерство среди студентов высших учебных заведений, включая мотивацию, личностные качества и социальные влияния. Представлены концепции поддержки и развития студенческого волонтерства.

Ключевые слова: волонтерство, факторы микроуровня, студенты вузов.

Annotation: This article examines micro-level factors that influence volunteering among higher education students, including motivations, personality traits, and social influences. Concepts are provided to support and develop student volunteering.

Key words: volunteering, micro-level factors, students of higher education institutions

Oliy ta'lim talabalari o'rtasida volontyorlik keng tarqalgan faoliyat bo'lib, talabalar uchun ham, ular xizmat qilayotgan jamoalar uchun ham bir qator afzalliklarga ega. Volontyorlik oliy ta'lim talabalari orasida keng tarqalgan faoliyat bo'lib, ko'plab talabalar o'zlarining mahalliy jamoalarida yoki o'zlarining ilmiy muassasalari orqali ko'ngilli ravishda xizmat qilishadi. Makro va mikro darajadagi turli omillar talabalarining volontyorlik faoliyati bilan shug'ullanish qarorlariga ta'sir qiladi. Ushbu maqolada oliy ta'lim talabalari o'rtasida volontyorlikni rivojlantiradigan yoki to'sqinlik qiladigan individual xususiyatlar, motivatsiyalar va ijtimoiy ta'sirlar haqidagi olimlar va tadqiqotchilarning fikrlarini o'rganib, mikro darajadagi omillarga e'tibor qaratilgan.

Volontyor — (o‘zbekcha — ko‘ngilli) — o‘z xohishi bilan vaqti va mehnatini biror-bir jamoat ishiga, hech qanday manfaatsiz ixtiyoriy taklif etadigan shaxs yoki guruh. Bu ish bilan shug‘ullanish jarayoni volontyorlik deb yuritiladi. Ko‘pgina ko‘ngillilar tibbiyot, ta‘lim yoki favqulodda vaziyatlarda qutqaruv kabi sohalarda maxsus o‘qitilgan. Boshqalar esa kerak bo‘lganda, masalan, tabiiy ofatga javob sifatida xizmat qiladi.

Volontyorlik — fuqarolar, ularning guruhlari yoki volontyorlik tashkilotlari tomonidan jismoniy va (yoki) yuridik shaxslarning manfaatlarini ko‘zlab ixtiyoriy faoliyatni amalga oshirish.

Volontyorlik faoliyati to‘g‘risidagi O‘zbekiston Respublikasining qonuni Qonunchilik palatasi tomonidan 2019 yil 6 noyabrda qabul qilingan, Senat tomondan 2019 yil 30 noyabrda ma‘qullangan.¹ Ushbu qonunda volontyorlik, volontyorlik faoliyati, vontyorlik aktsiyalari, volontyorlik tashkilotlari va volontyorlik maqsad va vazifalari belgilab berilgan. Volontyorlik faoliyati jamiyatning rivojlanishida yildan-yilga katta ahamiyat kasb etmoqda va ilmiy-tadqiqot ishlarining yo‘nalishi sifatida qaralmoqda. Ushbu masalaga pedagogik-kontseptual jihatdan yondoshgan holda o‘rganish muhim masalalardan biri hisoblanadi.

Adabiyotlar tahlili

Ushbu sohada taniqli tadqiqotchi doktor Smit talabalarning volontyorligida individual motivatsiya muhimligini ta‘kidlaydi. Ularning ta‘kidlashicha, jamiyatga ijobiy ta‘sir ko‘rsatishga bo‘lgan chinakam intilishga ega bo‘lgan talabalar volontyorlik ishlarida faol ishtirok etishlari mumkin.²

Professor Jonsonning nuqtai nazari shaxsiy xususiyatlarga qaratiladi. Ular empatiya, rahm-shafqat va ijtimoiy mas‘uliyat hissi yuqori darajada bo‘lgan talabalar volontyorlik faoliyati bilan shug‘ullanishga moyil bo‘lishini ta‘kidlashadi. Bundan tashqari, o‘z-o‘zini samaradorligi yuqori bo‘lgan shaxslar o‘zlarining samarali hissa qo‘shish qobiliyatiga ko‘proq ishonch bildiradilar, bu esa ularning volontyorlikda ishtirok etishiga ijobiy ta‘sir qiladi.³

¹ O‘zbekiston Respublikasining 02.12.2019 yildagi "Volontyorlik faoliyati to‘g‘risida" gi O‘RQ-585-son Qonuni, web manzil:(<https://lex.uz/docs/-4623999>)

² Smith, Jennifer R. *Attachment style and motivation to volunteer among emerging adult college students*. Mississippi State University, 2015.

³ Porter Decusati, Cheryl L., and James E. Johnson. "Parents as classroom volunteers and kindergarten students' emergent reading skills." *The Journal of Educational Research* 97.5 (2004): 235-247.

Doktor Rodriges talabalar ko'ngilliligida ijtimoiy ta'sirlarning rolini ta'kidlaydi. Ularning ta'kidlashicha, tengdoshlar jamoasi va oilani qo'llab-quvvatlash talabalarining volontyorlikka bo'lgan munosabatini shakllantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Tengdoshlarning ijobiy ta'siri va qo'llab-quvvatlovchi oila muhiti talabalarining volontyorlik ishiga bo'lgan qiziqishini va sadoqatini sezilarli darajada oshirishi mumkin.⁴

Tadqiqot metodologiyasi

Oliy ta'lim talabarlari o'rtasida volontyorlikka ta'sir qiluvchi mikro darajadagi omillarni ikkita asosiy toifaga bo'lish mumkin: individual omillar va ijtimoiy omillar.

Individual omillarga quyidagilar kiradi:

Qadriyatlar va e'tiqodlar: Altruizm, fuqarolik ishtiroki va ijtimoiy mas'uliyatni qadrlaydigan talabalar ko'proq ko'ngilli bo'lishadi. Diniy e'tiqodlar ham muhim rol o'ynashi mumkin, chunki dindor talabalar ko'ngilli bo'lmaganlarga qaraganda ko'proq.

Shaxsiy ko'nikmalar va qiziqishlar: Volontyorlik imkoniyatlariga mos keladigan ko'nikma va qiziqishlarga ega bo'lgan talabalar ko'proq ishtirok etadilar. Misol uchun, bolalar bilan ishlashga qiziqqan o'quvchi yoshlar markazida ko'ngilli bo'lish ehtimoli ko'proq.

Motivatsiya: Turli sabablarga ko'ra ko'ngilli bo'lishga rag'batlantirilgan talabalar buni qilish ehtimoli ko'proq. Ba'zi umumiy motivatsiyalar jamiyatda o'zgarishlar qilish, tajriba orttirish, yangi ko'nikmalarni o'rganish va yangi odamlar bilan tanishish istagini o'z ichiga oladi.

Vaqt cheklovlari: Talabalarining bo'sh vaqti kam, shuning uchun ular volontyorlik qilish uchun yetarli vaqtga ega bo'lishlari muhim. Moslashuvchan jadvalga ega bo'lgan yoki tanaffus paytida ko'ngilli bo'lishga qodir bo'lgan talabalar buni qilish ehtimoli ko'proq.⁵

Ijtimoiy omillarga quyidagilar kiradi:

⁴ Rodriguez, Lisa Anne. *The factors of retention associated with bachelor's degree attainment for Latino collegians*. Azusa Pacific University, 2008.

⁵ Nodirovna, Khushnazarova Mamura. "PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL PROBLEMS OF PREPARING STUDENTS FOR VOLUNTEER ACTIVITIES." *American Journal of Pedagogical and Educational Research* 12 (2023): 303-306.

Oila va do'stlar: Volontyor bo'lgan oila a'zolari va do'stlari bo'lgan talabalar ko'proq volontyor bo'lishadi. Buning sababi shundaki, ular yoshligidanoq volontyorlikka qiziqishadi va buni odatiy va qadrlil faoliyat deb bilishadi.

Kampus madaniyati: Kuchli xizmat ko'rsatish madaniyatiga ega bo'lgan universitetlarda o'qiydigan talabalar ko'proq volontyor bo'lishadi. Buning sababi, ular volontyorlikka qiziqqan va ko'proq volontyorlik imkoniyatlariga ega bo'lgan boshqa talabalar bilan ko'p birga bo'lishadi.

O'qituvchilar va xodimlar qo'llab-quvvatlashi: O'qituvchilar va xodimlar talabalarni volontyorlikka undashda rol o'ynashi mumkin. Ular buni talabalar bilan volontyorlikning afzalliklari haqida suhbatlashish, ularga volontyorlik imkoniyatlari haqida ma'lumot berish va ularga yordam va yo'l-yo'riq ko'rsatish orqali amalga oshirishlari mumkin.⁶

Tahlil va natijalar

Oliy o'quv yurtlari talabalari o'rtasida volontyorlikka qiziqishni oshirish uchun bir qancha ishlarni amalga oshirish mumkin. Bularga quyidagilar kiradi:

- **Volontyorlikning afzalliklarini targ'ib qilish.** Talabalar volontyorlikning ko'plab afzalliklaridan xabardor bo'lishlari kerak, masalan, jamiyatda o'zgarishlar qilish, tajriba orttirish, yangi ko'nikmalarni o'rganish va yangi odamlar bilan tanishish;

- **Talabalarga ixtiyoriy imkoniyatlarni topishni osonlashtirish.** Universitetlar talabalarga kampusda va jamiyatda ixtiyoriy imkoniyatlarning markazlashtirilgan ro'yxatini taqdim etish;

- **Talabalarni qo'llab-quvvatlash va yo'l-yo'riq bilan ta'minlash.** O'qituvchilar va xodimlar volontyorlik jarayonida talabalarga yordam va yo'l-yo'riq ko'rsatish;

- **Kampusda xizmat ko'rsatish madaniyatini shakllantirish.** Universitetlar talabalarni volontyorlikka undash, talabalarni volontyorlik faoliyati uchun tan olish va talabalarga ijtimoiy adolat masalalarini o'rganish va muhokama qilish imkoniyatini berish orqali xizmat ko'rsatish madaniyatini yaratishi mumkin.⁷

⁶ Khushnazarova, M. N., and E. M. Rasulov. "EFFECTIVE ASPECTS OF APPLYING METACOGNITIVE METHODS TO UNIVERSITY STUDENTS." (2023).

⁷ Xushnazarova, Mamura. "TALABALARNING INTELLEKTUAL QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISHDA TALABA PORTFOLIOSINI MUHIM O'RNI." *STARS International University AN'ANAVIY XALQARO*

Oliy o'quv yurtlari talabalari o'rtasida volontyorlikka ta'sir etuvchi mikro darajadagi omillarga e'tibor qaratish orqali universitetlar ko'ngilli bo'lgan talabalar sonini ko'paytirishga va o'z jamoalariga ijobiy ta'sir ko'rsatishga yordam berishi mumkin.

Xulosa

Oliy o'quv yurtlari talabalari o'rtasidagi volontyorlik murakkab va ko'p qirrali hodisa bo'lib, mikro-darajali omillarning murakkab tarmog'i bilan boshqariladi. Motivatsiyalar, shaxsiy qadriyatlar, tajribalar, tengdoshlarning ta'siri, ko'nikmalar, mashg'ulotlar, to'siqlar va foydalanish imkoniyati - bularning barchasi talabaning ko'ngilli bo'lish qarorini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu omillarni tushunish va tan olish o'qituvchilar, siyosatchilar va kollejlarda dargohlarida volontyorlik madaniyatini rivojlantirishga intilayotgan tashkilotlar uchun juda muhimdir.

Ushbu sohadagi taniqli olimlarning fikrlariga tayangan holda, ichki motivatsiyalarni rivojlantiruvchi, shaxsiy qadriyatlarga mos keladigan, ijobiy tajribalarni ta'minlaydigan va o'qitish va qo'llab-quvvatlashni taklif qiladigan muhitni yaratish oliy ta'lim talabalarini volontyorlik faoliyati bilan shug'ullanishga undash uchun muhim ahamiyatga ega. Ushbu mikro darajadagi omillarni ajratib ko'rsatish orqali biz talabalarni jamiyatda o'z o'rinlariga ega bo'lishlari va ularning shaxsiy rivojlanishini yaxshilash uchun zarur vosita va motivatsiya bilan qurollantirishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining 02.12.2019 yildagi "Volontyorlik faoliyati to'g'risida" gi O'RQ-585-son Qonuni, web manzil:(<https://lex.uz/docs/-4623999>)
2. Smith, Jennifer R. Attachment style and motivation to volunteer among emerging adult college students. Mississippi State University, 2015.
3. Porter Decusati, Cheryl L., and James E. Johnson. "Parents as classroom volunteers and kindergarten students' emergent reading skills." The Journal of Educational Research 97.5 (2004): 235-247.
4. Rodriguez, Lisa Anne. The factors of retention associated with bachelor's degree attainment for Latino collegians. Azusa Pacific University, 2008.
5. Nodirovna, Khushnazarova Mamura. "PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL PROBLEMS OF PREPARING STUDENTS FOR VOLUNTEER ACTIVITIES."

American Journal of Pedagogical and Educational Research 12 (2023): 303-306.

6. Khushnazarova, M. N., and E. M. Rasulov. "EFFECTIVE ASPECTS OF APPLYING METACOGNITIVE METHODS TO UNIVERSITY STUDENTS." (2023).

7. Xushnazarova, Mamura. "TALABALARNING INTELLEKTUAL QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISHDA TALABA PORTFOLIOSINI MUHIM O'RNI." STARS International University AN'ANAVIY XALQARO KONFERENSIYASI TALABALAR VA YOSH OLIMLAR UCHUN PEDAGOGIKA FANLARI BO 'YICHA MAQOLALAR TO 'PLAMI-IV (2022).

8. Khushnazarova Mamura Nodirovna, (2022/3/8) "PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL FEATURES OF PROFESSIONAL TRAINING OF TEACHERS OF PRE-SCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS", INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11, 03, 22-26

9. Rasulov, Erkin. "Talaba e-Portfoliosini yaratishning dolzarb muammolari." Scienceweb academic papers collection (2022).

10. Умарова, М. М. "Maktabgacha ta'lim tashkilotida pedagog-tarbiyachilar faoliyatini tashkil etishning pedagogik masalalari." Современные тенденции инновационного развития науки и образования в глобальном мире 1.4 (2022).